

LAKBAY-DIWA
Publishing

E-ISSN 3082-4397

P-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 6

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

JUNE 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue VI (June 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Khimberly Jean P. Cabalbag, Med

Instructor 1

Pangasinan State University - Infanta Campus

Pangasinan, Philippines

DOI 10.5281/zenodo.21205787

Kinabukasan

Isang panganay na puno ng pangarap. Pangarap na inaasan hindi sigurado kung makamtan. Buong pusong sinisid ang kapalaran upang ikaw ay makamtan. Madaming sakripisyo, problemang nagdaan ngunit hindi nagpatinag. Patuloy ang pagkamit ng pangarap kahit ito'y napakahirap. Dahil may mga magulang, kapatid na nakaantabay.

Bilang sang panganay hindi maaaring ipakita o iparamdam na nahihirapan. Ang tanging nasa isipan lang ay ang magpatuloy at harapin ang kinabukasan. Walang sawang pakikipagsapalaran sa araw-araw para makamtan ang inaasam-asam. Laging nasa isipan kung nadapa man ng ilang beses laging babangon at harapin ang kapalaran. Hindi pweding sumuko dahil tayo ang lakas ng buong pamilya. Sa atin nakasalalay ang ating mga magulang at para tularan ng mga sumusunod na mga kapatid.

Hanggang sa unti-unting natutupad ang mga pangarap na inaasam-asam. Palagi lang isipin na kahit gaano na kalayo ang narrating laging mapagkumbaba at huwag lang lumaki ang ulo.

Kahit gaano kahirap, kasaya ang buhay palaging isipin na huwag sumuko sa anumang pagsubok na darating. Mapapagod, manghihina pero huwag susuko para sa kinabukasan.